

LA CIUDAD TRANSMODERNA: PERSPECTIVAS DEL NUEVO PARADIGMA

The Transmodern City, Perspectives of the New Paradigm

Margherita Valle Pilia*
margheritavalle@aromaitaliano.cr

Gianni Baietto**
giannibaietto@yahoo.it

Resumen

El ensayo aquí presentado nace del trabajo de investigación que, bajo la tutoría de Gianni Baietto, concluyó con la tesis de grado: La ciudad del nuevo paradigma: la era digital, de Margherita Valle Pilia. De carácter crítico-analítico así como con una postura teórico-conceptual concreta, busca aportar al debate internacional que enmarca la problemática de la ciudad contemporánea. La mayoría del contenido de esta publicación ha sido extraído del material de la tesis de Valle y posteriormente resumido y adaptado. Los argumentos propuestos radican en el planteamiento de un sistema urbano alternativo, que esboza su plataforma conceptual y metodológica en la visión holística del paradigma emergente. Una ciudad integral e integrada, que responda a una línea de pensamiento ecocéntrico y favorezca la recuperación de los valores éticos que han ido perdiéndose con el urbanismo moderno. Una ciudad transmoderna, que represente el momento de transición de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial, enriqueciéndose de las nuevas fuerzas productivas: información y conocimiento. Es más, una ciudad que apunta a mejorar la calidad de vida de sus usuarios, fundamentada en un humanismo contextual que concreta el modelo de estado social y promueve las actividades relacionales e interactivas de los seres humanos, a través de nuevos

Abstract

The essay presented here is derived from the academic research work performed under Gianni Baietto's tutoring, resulting in the thesis: *New City Paradigm: Digital Era* written by Margherita Valle Pilia. This analytical conceptual work and theoretical position, looks to be an addition to the international debate about contemporary city problems. Most of the content of this publication has been adapted from Valle's thesis material. The arguments offered here are based upon an alternative urban system approach, outlining its conceptual and methodological platform in the holistically vision of the emerging paradigm. A comprehensive and integrated city that responds to an ecocentric line of thought and encourages the recovery of ethical values that have been lost with modern urbanism. A transmodern city, representing the moment of transition from industrial to post-industrial society, enriched with new productive forces: information and knowledge. What is more, a city that seeks to improve the quality of life of its inhabitants, based on a contextual humanism that specifies a social state model and promotes relational and interactive human activities through new experiential synergy patterns, as described throughout the essay: Smart, Open and Slow.

*Arquitecta, Aroma Italiano, encargada de proyectos en bioarquitectura y diseño paramétrico.

** Arquitecto, Baietto + Mac Donald Arquitectos. Graduado en Florencia, Italia, especialista en restauración.

patrones de sinergia vivencial, los que son definidos a lo largo del ensayo: *Smart*, *Open* y *Slow*.

Palabras clave

Transmodernidad, Ciudad en red, Nuevo paradigma, Ecocentrismo, Pensamiento sistémico, Globalización, Era digital.

Key Words

Transmodernity, Network City, New Paradigm, Ecocentrism, Systemic Thinking, Globalization, Digital Era.

En el devenir dialéctico del quehacer urbano-arquitectónico los años sesentas constituyen un momento tópico en el proceso de superación de la modernidad. Es un periodo en que la insuficiencia y rigidez de gran parte de los postulados modernos se manifiestan en un estancamiento lingüístico, en una reiteración viciosa del habla funcionalista ya incapaz de recobrar el empuje transgresivo e innovador del glorioso pasado. En esos años, los grupos de las vanguardias radicales vienen formulando una búsqueda de carácter visionario y utópico, manifestando la liberación del vínculo moderno en un discurso autónomo de reestructuración teórico-conceptual. Las experimentaciones proyectuales de grupos, como *Archigram* y *Archizoom*, en su original y novedosa matriz iconográfica, aplican a nuevos modelos de mega-estructuras urbanas, apuntando a la problemática emergente de la sociedad industrial y la transición de la ciudad moderna a la ciudad postmoderna.

Las hipótesis urbanas de las arquitecturas radicales asumen importancia por las visiones críticas del paradigma moderno. Como todas las utopías, no encontraron referentes reales, sin embargo, citando a Ernst Bloch, es el espíritu de la utopía lo que hace que estas experiencias teóricas marquen una pauta histórica en la superación de la modernidad. Bloch indica que la función utópica es demoledora porque nace de la insatisfacción de las condiciones de vida de la actualidad, y constituye una protesta contra el *statu quo* moviéndose en la esperanza de mundos alternativos que sean mejores que el presente (Bloch, 2009).

En ámbito filosófico, será en los años setentas, que pensadores como Jean François Lyotard y Gianni Vattimo delinearán los ejes de pensamiento de la nueva era postindustrial, sin embargo ya al principio del siglo XX con la teoría de la relatividad de Einstein y sucesivamente con los descubrimientos de la física cuántica, se empezaron a socavar los cimientos epistemológicos del racionalismo moderno. El método analítico cartesiano, tal como la cosmovisión mecanicista, médula científico-filosófica de la modernidad, muestran señales de inconsistencia y crisis a la luz de las nuevas teorías de la incertidumbre y del caos. Asimismo, el enfoque antropocéntrico, la dimensión ética que arraigó la razón moderna desde el Renacimiento y fundamentó la estructura sociopolítica del pensamiento occidental, desnuda el modo de vida individual y materialista y las dramáticas consecuencias de esta conducta llevada al extremo. El antropocentrismo ha justificado científicamente la explotación indiscriminada del medio natural por parte del ser humano: en el siglo XVII, para sostener el análisis reduccionista (la comprensión del todo implica analizar las partes reduciéndolas en elementos siempre más diminutos), Francis Bacon afirma que la meta de un científico es torturar la naturaleza hasta arrancarle sus secretos.

En su desarrollo histórico el paradigma moderno, que en las palabras *iluminadas* de Bacon exalta el dominio de la razón humana sobre todas las cosas, acarrea la aventura de la cultura primermundista, aseverando su centralismo y hegemonía ideológica. Esta linealidad axiomática y absolutista perduró durante casi quinientos años y se tornará unos de los argumentos cardinales de la crítica postmoderna: el descentramiento de la autoridad intelectual del pensamiento occidental y la defensa del relativismo, del localismo y la diversidad cultural.

Como agudamente anota Montaner (1995, párra. 12):

Racionalismo y funcionalismo fueron interpretados por T. W. Adorno como mecanismos empobrecedores de las complejidades y cualidades de la realidad, aliados con el sistema capitalista que introduce continuamente unificación y cuantificación, que limita las cosas a mera utilidad y determinación económica. Lo que no está cosificado, lo que no se deja numerar ni medir, no cuenta. Tal como ya había señalado Walter Benjamín, la razón y el progreso tienen un carácter ambivalente: si por una parte comportan la mejora de la vida humana, el desarrollo tecnológico y el aumen-

to de la socialización de la sociedad, por otra aportan instrumentos más perfeccionados de dominación del individuo y de explotación de la naturaleza.

El planteamiento del paradigma emergente arranca de presupuestos éticos totalmente opuestos. Fritjof Capra sostiene la necesidad de la transición de valores asertivos (expansión, competición, cantidad) a valores integrativos (conservación, cooperación, calidad). Es más, el cambio ético tiene que ser consecuente con el cambio epistemológico: superar el pensamiento racional, analítico, lineal, antropocéntrico para alcanzar patrones vivenciales intuitivos, holísticos, no-lineales, ecocéntrico (Capra, 1998).

La transición del antropocentrismo al ecocentrismo es la clave de lectura del nuevo paradigma. Aunque sea cierto que el sistema capitalista es la traducción político-económica del viejo pensamiento, que sigue siendo la ideología dominante y aparentemente la más seductora, puesto que se propagó también en el mundo oriental, históricamente más sensible a valores espirituales y reacio al modelo mercantilista, es también cierto que la física cuántica demostró el entrelazamiento de todos los seres vivos del universo, desplazando así la aguja sociocultural de nuestra civilización hacia una metafísica de tipo holístico. Todos los seres vivos (humanos y no humanos) son miembros de comunidades ecológicas vinculados por una red de interdependencias. Cuando esta percepción ecológica se volverá parte de nuestra vida cotidiana, al final, emergerá un sistema ético radicalmente nuevo.

Trasladando este discurso en campo urbanístico, la ciudad moderna es quizás la expresión más patente del desengaño del paradigma cartesiano. Las grandes transformaciones económicas y tecnológicas del siglo XVIII se convirtieron en el caldo de cultivo de la metrópolis industrializada. Los arquitectos y urbanistas de la época implementaron los ideales racionalistas de regulación del uso de suelo, que

consistían en sistematizar la trama urbana en zonas homogéneas con determinados criterios de independencia: la ciudad pues tenía que funcionar como una enorme máquina productiva separada en partes monofuncionales. El planeamiento moderno en la gran mayoría de los casos no tuvo éxito, la operación de *zoning* y quizás un exceso de idealismo por parte de los planificadores no pudo contener la creciente problemática del mundo industrial: la ciudad se tornó dispersa, fragmentada, *guetizada*, con segmentos públicos insuficientes y extensos episodios de marginalidad y degradado socioambiental.

Lo que planteamos aquí es un nuevo modelo urbano, asentado en la visión sistémica propuesta por los biólogos organizistas durante la primera mitad del siglo XIX, y rápidamente adoptada por los diversos ámbitos del saber.

La nueva manera de pensar, el pensamiento sistémico, en términos de conectividad, relaciones, contexto, plantea que las propiedades esenciales de un organismo o sistema viviente, son propiedades del todo que ninguna de las partes posee. Emergen de las interacciones y relaciones entre las partes. Estas propiedades son destruidas cuando el sistema es diseccionado, ya sea física o teóricamente, en elementos aislados (Capra, 1998: 48).

Es consecuente que el pensamiento sistémico emergente se enriquece de dos conceptos intrínsecos e íntimamente relacionados: comunidad y red. He aquí el punto de partida de nuestro discurso sobre la ciudad transmoderna: la red como el sistema de relaciones, conexiones e interdependencias, ocultado durante siglos por la solución de continuidad urbana del paradigma racionalista, y la comunidad como el código de apertura del nuevo concepto de espacio público, ya sea físico como virtual, en su plusvalía mediática; en la sociedad del capitalismo avanzado la principal fuerza de producción será la información y el conocimiento.

Por último, cabe anotar la especificación del término transmoderno: el prefijo *trans* significa al mismo tiempo *más allá y a través de*. El proceso de superación de la modernidad todavía no se ha concluido, estamos viviendo una etapa de transición, el momento histórico que coincide con la inversión de valores éticos, científicos y filosóficos, a través de la modernidad para alcanzar la postmodernidad, eje crucial del futuro de nuestra civilización.

Red social en la historia

La ciudad encierra en sí los conceptos más profundos y antiguos de la sociedad, que pertenecen a la sociología, la política, la economía y la cultura en relación con un territorio.

Si el siglo XX, por medio de la industrialización produjo la democratización de los bienes de consumo, la convicción y esperanza es que en el siglo XXI se logre la democratización de la producción. En un escenario de este tipo, si la primera fase de la globalización ha representado difusión de bienes de consumo en una visión mercantilista, promoviendo una arquitectura y un urbanismo funcionales a la producción y la monetarización, auspiciamos que la segunda fase de la globalización – ya en acto – promueva la idea de aldea global y de difusión de conocimiento, apoyando

la cultura del compartir y recuperando el espacio urbano.

En los antecedentes de un discurso sobre la ciudad como red social, es necesario nombrar a Edward Soja (2001 a, 2001 b) con el concepto de *sinecismo*. Este término – inexistente en la Real Academia Española – es una adaptación del griego *synoikismós* que literalmente significa cohabitación. El uso de esta palabra en el campo del urbanismo va más allá de su significado, tomando el papel de concepto fundamental en la elaboración de las teorías sobre el nacimiento de la ciudad. Si el significado literal deriva de *oikós* (casa, en griego) con la idea de vivir juntos, su uso se amarra a significados más complejos, como en la *Política* de Aristóteles¹ (Aristóteles, 330 a.C. /2007).

Por otro lado, el término *ekística*, acuñado por el urbanista Constantino Doxiadis, se refiere a la ciencia que estudia los establecimientos humanos con el fin de aportar soluciones a los problemas que se puedan presentar en ellos. La ciudad es una unidad ekística conformada por cinco elementos: la naturaleza, el hombre, la sociedad, la construcción y las redes (Doxiadis, 1970). Estos elementos tienen cinco expresiones funcionales: económica, sociológica, política, tecnológica y cultural (Doxiadis, 1962).

Figura 1. Los cinco principios de la ekística y sus campos de funcionamiento, según: Doxiadis.

Elaboración de Margarita Valle Pilia, basada en:

Doxiadis, C. (1970). *Ekistics, the Science of Human Settlements*. *Science*, 170, 3956, 393-404. Recuperado desde: http://www.doxiadis.org/files/pdf/ecistics_the_science_of_human_settlements.pdf

El *sinecismo*, en específico, es la clave de lectura del sistema urbano que, a través de un enfoque territorial extendido, hace referencia a toda la red de asentamientos urbanos que interactúan entre sí, bajo una capital o más ampliamente a un poder. Podría definirse en términos conceptuales el modo de gobierno, el modelo económico, el orden social y la identidad común a muchos nodos urbanos que rodean una polis dominante. Este tipo de estructuras de esquema jerárquico que subyace a las redes urbanas se nombran, en geografía económica, economías de aglomeración. Dichas economías presentan ventajas económicas causadas por la densidad de población y sus actividades derivadas, que se van difundiendo en un territorio y forman un tejido entre nodos interdependientes, fecundos desde el punto de vista productivo. Este fenómeno podría explicar el porqué del desarrollo desigual de las ciudades en el planeta, ya bien descrito por Jane Jacobs como *la chispa de la vida económica de la ciudad*. La condición del desarrollo económico es, en resumen, una cuestión geográfica: la densidad. La concentración podría ser la clave, una concentración de necesidades e ideas que gracias a una alta competitividad mejoran, además que propiciando este fermento creativo promueven la ciudad como un lugar atractivo para personas nuevas.

... a través de la historia humana organizada, si querías prosperidad, debías tener ciudades. Lugares que atraerán personas nuevas, con ideas nuevas [...] [Los forasteros] traen consigo nuevas formas de ver las cosas y, tal vez, nuevas formas de resolver viejos problemas (Proffit, 1997).

Un producto tangible de la idea de colectividad es el espacio público; este es el lugar por antonomasia de la reunión de los ciudadanos con el objetivo de compartir ideas para un fin común. El espacio público es la manifestación de la conciencia colectiva y de la libertad de expresión. Podría definirse antes que nada un espacio teórico. Como dice Hanna Arendt, la cual estudió a fondo el tema en sus inves-

tigaciones, el espacio público es el lugar común donde se produce la colectividad.

De este razonamiento volvemos a concluir que lo público, en términos espaciales es un acontecimiento más que una estructura. Esto provoca un cambio en la visión de lo que comúnmente imaginamos como espacio público, debido a que no nos estamos basando en una definición política sino en una definición social. De allí se responde a un dilema muy común: si una ciudad está repleta de espacios definidos públicos por el poder gubernamental, no necesariamente estos espacios terminan siéndolo. Por otro lado, cualquier medio que produzca colectividad, ofrece un espacio público; para ejemplificarlo podríamos tomar el caso de la Primavera Árabe que, entre 2010 y 2012, encontró en las redes sociales un medio nuevo para la difusión de ideas, la declaración de injusticias y la organización de revoluciones contra estados dictatoriales. En este caso, el papel de Internet ha sido de lugar de la colectividad, en donde pudo afirmarse y organizarse una democracia hasta ahora nueva en los países del norte de África. No casualmente Manuel Castells definió la revolución en Túnez como una *Wikirrevolución del jazmín* (Castells, 29 de enero del 2011).

En este sentido podríamos decir que la red se vuelve el espacio público en aquellos países en donde, a causa de gobiernos totalitarios, las ciudades no ofrecen espacios colectivos reales y libres. Además que, una vez más, nos ofrece la idea clara que el espacio público es el espacio de la democracia, y la falta de estos en las ciudades (o sus expresiones meramente físicas) indican la debilidad del pueblo o el excesivo control sobre él. Por lo mismo, Delgado concluye que: "Ese espacio [público] es la base institucional misma sobre la que se asienta la posibilidad de una racionalización democrática de la política" (Delgado, 2008, p. 1).

Este pensamiento remonta a la genealogía de Habermas (1981), quien ha indicado el espacio público como la ejemplificación de la democracia ilustrada, capaz

de ser garante de la unidad política y moral, de acuerdo con una sociedad culta de hombres iguales y libres que “hacen un uso público de su raciocinio en orden a un control pragmático de la verdad” (Delgado, 2008, p. 8). Estas condiciones conducen a la que Delgado define la vocación normativa del espacio público, concepto fundamental en la identificación y caracterización de la cosa pública espacial, como medio de interacción ciudadana comunitaria para la expresión de la colectividad. A raíz de la recolección de estos elementos diacrónicos urbanos y de la estrecha relación entre el sistema colectivo y las redes, podemos declarar que el corazón de la ciudad, el espacio público, no solo es la condición necesaria al desarrollo urbano, sino es el núcleo precursor de un sistema de redes sociales indispensable a la vida colectiva.

La plaza, espacio público por definición, es el centro de la ciudad: desde el Ágora, representa el fulcro del desarrollo geométrico y social urbano, pero es durante el Renacimiento que toma una relevancia crucial particularmente simbólica. Es justamente en esta época de auge humanista en que empieza a desarrollarse el estudio de la que se conoce como ciudad ideal. El concepto, producto de la reflexión teórica sobre los textos de Vitruvio y otros clásicos, nace en la mayoría de los casos solamente como proyecto utópico – raramente edificado (un ejemplo es la ciudad de Palmanova) – de carácter científico.

La idea, posiblemente estimulada por el nuevo apogeo de las ciudades del siglo XV, se volvió uno de los elementos más discutidos de la época, reuniendo temas de arte, tecnología, política y arquitectura. La centralidad del hombre, el desarrollo técnico-científico y el redescubrimiento del arte clásico griego-romano son solo algunos de los aspectos que proporcionan rasgos característicos a la formulación del ideal urbano, sobre todo considerando que, desde la polis pasando por la época feudal, la ciudad siempre ha conformado un estado en sí misma.

La ciudad ideal, más allá del modelo abstracto de perfección administrativa y geométrica que la ciudad-estado debía perseguir, encierra en sí misma y unifica dos conceptos fundamentales, el de *urbs* y de *civitas*. Según el humanista Leonardo Bruni, en una carta a Niccoló Niccoli (1535, p. 76), la ciudad une dos aspectos que son muy diferentes entre ellos: uno es el de *urbs*, como conjunto de edificios que se encuentran dentro de la muralla, y el otro es el de *civitas*, como conjunto de hombres asociados que viven bajo unas mismas leyes.

Esta idea se conecta indudablemente con el discurso sobre comunidad y colectividad, reforzando a nivel histórico el vínculo entre ciudad y ciudadanía. El *Quattrocento* italiano concentra muchos de sus debates en el tema urbano, superando la perspectiva medieval de las *mirabilia urbis*², para generar una idea de lugar urbano como depositario de la cultura y la historia. Las estructuras urbanas están diseñadas conforme proporciones y símbolos cósmicos de los nuevos descubrimientos, en un esquema de proyecto en busca de armonía entre micro y macro. Del mismo modo que el espacio público renacentista esclarece la centralidad del hombre como ciudadano, la ciudad en sí se perfila como un organismo articulado que pone en escena los elementos urbanos en una estudiada red. Es el caso de la teoría organicista de Leon Battista Alberti (1582, p. 22) que, en su tratado *De re aedificatoria*, expone su idea de equilibrio geométrico de las partes, que tienen que expresarse en proporción matemática del cuerpo humano.

A partir de este concepto se desarrolló una iconografía muy reconocida que suele representar un espacio público central, rodeado de edificaciones urbanas rígidamente distribuidas, acentuado por una fuerte perspectiva lineal céntrica. En algunos casos, como el de la pintura *La città ideale*, atribuida a Piero della Francesca, el piso del espacio público tiene carácter de tablero de ajedrez, produciendo una metáfora urbanística particularmente interesante: las cuadradas perfectas y la

retícula geométrica de las calles proporcionan una idea de ciudad fuertemente planificada que recuerda, de algunas formas, la de los videojuegos de estrategia de construcción de imperios³.

La ciudad no es más que un nodo de infraestructuras en el territorio y, mientras en el pasado ha sido trazada por necesidades militares, hoy en día Internet puede conformar la nueva infraestructura y proporción de la ciudad. Ya el urbanismo de Idefonso Cerdá, siguiendo la tendencia de París y Londres, había ideado la ciudad basándose en la revolución del *movearse en el territorio*, que a la época correspondía al tren. Es decir, que el medio de transporte ha redefinido la ciudad, hasta llegar a casos extremos como el de Brasilia, en donde la idea del automóvil ha llegado a la máxima dispersión de los elementos urbanos en el territorio. El problema a lo largo de la historia se transforma desde: ¿cómo protegemos la ciudad? hasta: ¿cómo racionalizamos la manera en que crecemos en el territorio?

En los últimos años hemos pasado rápidamente de una comunicación centralizada, como la televisión y los periódicos — donde el usuario-destinatario del mensaje tenía un rol pasivo de absorción del mensaje — a una situación de red descentralizada donde todos somos emisores de información y lectores y donde el compartir genera una nueva democracia. Este mismo modelo, el de la información, puede ser aplicado a la energía: donde hoy estamos acostumbrados a beneficiarnos de un servicio de un proveedor, mañana podremos, no solo independizarnos, sino almacenar y compartir la energía en una red de vecindario. Si en el siglo XX hemos sido una sociedad principalmente de consumidores, el siglo XXI habrá de ser un siglo de productores independientes, tanto de información como de energía.

Figura 2. Representación del modelo centralizado y descentralizado.

Elaboración de Margherita Valle Pilia

Figura 3. Modelo descentralizado para la energía en una micro-red.

Elaboración de Margherita Valle Pilia.

Este fenómeno va a acercarse más y más a la autosuficiencia, sea esta de barrios, o de ciudades. El modelo descentralizado representa una gran ventaja ambiental en términos de sostenibilidad y también social. Debemos pensar en modelos de cuadras autosuficientes en donde, en forma de microred, se apoya el intercambio de la producción descentralizada, tanto de energía como de información y de productos. De este modo podemos extender el modelo a los barrios y a la ciudad entera. El modelo micro se repite en la escala macro, exactamente descrito por Leon Battista Alberti. El uso inteligente de un territorio y sus recursos es parte, no casualmente, de la mayoría de políticas de sostenibilidad a nivel internacional.

Nueva realidad

Nuevos conceptos se imponen en la trayectoria de un nuevo paradigma, alejando sistemas de macro-mercado y prefiriendo microsistemas, que adoptan términos como intercambio, cuidado,

mutualidad, formación, *co-working*, *co-housing*⁴, seguridad entendida como vida social, nueva forma de vivir el barrio, solidaridad y nuevo modelo de ciudad⁵.

Se pueden extrapolar algunas características del *co-housing* que pueden implementarse más globalmente en el nuevo concepto de ciudad, también considerado que en sí derivan su idea primigenia:

1. Diseño mirado al contacto social
2. Espacios y servicios colectivos para el uso cotidiano
3. Participación en la construcción y gestión
4. Estilo de vida colaborativo que proporcione interdependencia en una red de soporte, sociabilidad y seguridad

Figura 4. Cinco características del modelo co-housing según Valeria Baglione y Francesco Chiodelli.

Elaboración de Margherita Valle Pilia basada en:

Baglione, V. y Chiodelli, F. (2011). Esperienze di cohousing a Milano e Torino. En Grazia Brunetta y Stefano Moroni (Eds.), *La città intraprendente. Comunità contrattuali e sussidiarietà orizzontale* (pp. 33-42). Roma, Italia: Carocci.

El problema con el que nos encontramos actualmente es que la innovación procede en la mayoría de los casos, por no decir exclusivamente, del campo tecnológico, científico, productivo y económico. Aunque se podría suponer que la política, en su sentido más amplio, sería la herramienta perfecta para promover innovación, esta difícilmente actúa con dinamismo e inventiva. Su función pública se vuelve marginal e inercial, pobre de iniciativa, incapaz de comprender los cambios sociales, anticipar escenarios y proyectar propuestas novedosas.

De estas teorías podríamos determinar que la ciudad, vista como instrumento político y laboratorio social, es el objeto más apropiado para promover innovación social. Por esta razón la ciudad no puede desligarse de la tecnología: la lentitud del aparato político y burocrático no puede hacer frente a la rapidez de los cambios

sociales, generando la necesidad de re-interpretar las formas de gobierno. La ciudad del siglo XXI podría perfilarse como una solución gubernativa eficaz y efectiva, capaz de promover una sociedad innovadora al paso con los tiempos.

Gobiernos y ciudadanía

La ciudad, a pesar de sus aspectos alienantes e híper tecnológicos, es una necesidad intrínseca en el hombre, así como expresa David Harvey basándose en el pensamiento del sociólogo urbano Robert Parker: "al hacer la ciudad, el ser humano se ha rehecho a sí mismo" (Harvey, 2009, p. 23). La cuestión del derecho a la ciudad describe de forma muy clara que el ser humano añora un derecho común, lo cual significa ejercer un poder colectivo para decidir y definir los procesos de urbanización. Pero la realidad que vivimos actualmente en el mundo es otra: la

componente económica que dio origen a la ciudad es mucho más fuerte que la componente social-humana.

Desde sus inicios, las ciudades han surgido mediante concentraciones geográficas y sociales de un producto excedente. La urbanización siempre ha sido, por lo tanto, un fenómeno de clase, ya que los excedentes son extraídos de algún sitio y de alguien, mientras que el control sobre su utilización habitualmente radica en pocas manos (p. 24).

Como evidencia Harvey esta tendencia se acentúa bajo el capitalismo que, más aún, remarca la conexión íntima entre este y la urbanización.

Los capitalistas tienen que producir un producto excedente a fin de producir plusvalor; este a su vez debe reinvertirse para generar más plusvalor. El resultado de la reinversión continuada es la expansión de la producción de excedente a un tipo de interés compuesto, y de ahí proceden las curvas logísticas (dinero, producción y población) vinculadas a la historia de la acumulación de capital, que es replicada por la senda de crecimiento de la urbanización en el capitalismo (p. 24).

Tal condición es observable a lo largo de la historia del urbanismo, en la cual ciertos acontecimientos se repiten de forma cíclica. Es el caso de las acciones de Robert Moses sobre la Nueva York posguerra que recuerdan lo que ya Haussmann había aplicado en París. Sus políticas urbanas, de igual forma, actuaron sobre el problema de la absorción del capital excedente, impulsando no solo la suburbanización y las autopistas, sino el crédito fácil para la expansión urbana, fomentando el modelo del endeudamiento.

Cuando este proceso se extendió al conjunto de las mayores áreas metropolitanas estadounidenses —de nuevo otro cambio de escala—, desempeñó un papel fundamental a la hora de estabilizar el capitalismo

global después de 1945, periodo en el que Estados Unidos podía permitirse propulsar la economía global no comunista incurriendo en déficits comerciales (p. 27).

En este momento se produjo un cambio en el modelo de ciudad que vino a destruir el concepto de comunidad, en pro de la propiedad privada y del individualismo como valores.

Una vivienda para la clase media cambió el objeto de atención de la acción comunitaria hacia la defensa de los valores de la propiedad y las identidades individualizadas, canalizando el voto suburbano hacia el republicanismo conservador. Se pensaba que era menos probable que los propietarios de una vivienda, aplastados por la deuda, recurriesen a la huelga. Este proyecto absorbió con éxito el excedente y aseguró la estabilidad social, aunque a costa de vaciar los centros de los cascos urbanos y generar descontento entre aquellos, básicamente afro-americanos, a quienes se les negaba el acceso a la nueva prosperidad (p. 27).

No casualmente fue solo con Jane Jacobs que se volvió a pensar en el barrio localizado y, con los movimientos de 1968, parte de la población joven estadounidense se reunió en contra del imperialismo y su modelo de desarrollo así como en Francia, donde Lefebvre escribía *La révolution urbaine*.

La crisis financiera actual vuelve a proponer el mismo esquema que durante la década de 1970, cuando el boom inmobiliario financiado por la deuda hizo colapsar el sistema capitalista y con ello la ciudad. En un principio, de hecho, la expansión urbana por medio de la extensión del mercado inmobiliario, produjo estabilización en la economía global, pero la deuda estadounidense aumentó a 2,000 millones de dólares diarios (véase p. 27). Conforme a esta perspectiva se ha ido transformando el *modus vivendi* de las poblaciones urbanas en detrimento de la

calidad de vida, que, por su lado, se ha vuelto parte del mercadeo, junto al turismo y las industrias culturales, promovido por las políticas económicas urbanas.

De ello observamos que, finalmente, para un desarrollo urbano equilibrado es necesaria una participación ecua de gobiernos locales y ciudadanía. La necesidad de renovar la idea de ciudad e instituir nuevos modos de urbanización es la meta de muchos movimientos ciudadanos, laboratorios experimentales y gobernanzas participadas y transparentes que empiezan a surgir hoy en día.

El tan concurrido tema del espacio público está al centro del debate sobre la ciudad, tanto como el de las políticas de vivienda y los transportes. El hecho se debe a que el espacio público, a nivel ideológico, se ha vuelto la ciudad *ante litteram*. Baste mencionar que Delgado (2011) enfrenta el tema del espacio público como ideología. En su libro emerge que el espacio puede considerarse categoría política o como lugar.

Posteriormente al haber identificado las razones por las cuales el espacio público se considera un elemento ideológico antes que concreto, notamos como, conforme a esto, se convierte también en un concepto clave en política. En especial este se ha vuelto un tema central en las retóricas político-urbanistas de los últimos años, subrayando el valor visual del espacio y su papel de institución social. Al mismo tiempo reúne aspectos y matices diferentes que merecen definiciones particulares como podrían ser: espacio social, espacio común, espacio colectivo o espacio compartido, dejando de lado la acepción de público que inevitablemente remite a la distinción limitante público-privado.

El descubrimiento del *ciudadanismo* hoy en día revela una necesidad creciente de democracia radical con el objetivo de lograr, en un lugar concreto, una armonía social utópica (Toledano, 2007). De este modo el espacio público, como categoría política, se vuelve el espacio democrático *ante litteram*. No casualmente

Marx (2002), se refiere a ello como lugar de mediación entre sociedad civil y estado en donde los antagonismos sociales dejan de existir. Puesto que, sin embargo, cabe el riesgo de que el espacio público se vuelva un mero objeto de consentimiento político, operando bajo en concepto gramsciano de hegemonía. Según el político italiano Antonio Gramsci, de hecho, los mecanismos de mediación son los medios por los cuales las clases dominantes ejercen hegemonía, prescindiendo de la fuerza y produciendo, por otro lado, formas de dominación sutiles.

[no es la violencia] sino el consentimiento que prestan los dominados a su dominación, consentimiento que hasta cierto punto les hace cooperar en la reproducción de dicha dominación [...] El consentimiento es la parte del poder que los dominados agregan al poder que los dominadores ejercen directamente sobre ellos (véase Godelier, 1990, p. 31).

Con base en esto tenemos la capacidad de comprender la complejidad de las dinámicas que involucra la concretización del espacio público. El peligro es que sin espacio público el poder se vuelva dominación (Innerarity, 2006). Es un tema esencialmente difícil porque encapsula en sí la relación ente Estado y opinión pública. La decadencia y el desuso, o la simple apariencia de uso (tránsito, fruición comercial, etc.) no es el síntoma de empobrecimiento y desequilibrio de esta relación.

Si en el fondo esta idea de espacio público originariamente conllevaba a una sola identidad centralizadora en la ciudad, el centro en sí, hoy en día vivimos una constante descentralización a lo largo de los territorios periurbanos, que, en sí, dejan de representar elementos públicos y son en realidad sucedáneos de funciones aisladas. Observamos que el disolverse la centralidad del espacio urbano es proporcional al crecimiento de la mancha urbana y del aumento de movilización.

Es necesario a la hora de enfrentar el tema de los gobiernos locales citar el trabajo del economista y sociólogo Josep

María Pascual Esteve que, como experto en gestión estratégica urbana y regional, ha acumulado experiencia de asesor técnico para varias ciudades en Europa y América Latina. Esteve es socio y director de Estrategias de Calidad Urbana y presidente de la Fundación Ciudadanía y Buen Gobierno, además de ser miembro fundador y coordinador del Movimiento Internacional América-Europa de Regiones y Ciudades (AYERC). Ha dirigido el plan estratégico de Barcelona, Gijón, Girona, Málaga, Sevilla y Valencia además de haber sido asesor en la elaboración de estrategias urbanas para Las Palmas de Gran Canaria, Bogotá, Medellín, Guadalajara, Puebla, Juiz de Fora y Belo Horizonte entre otros. Ha escrito varios ensayos sobre planificación estratégica, en donde destacan temas de vanguardia como la gobernanza democrática, ciudades de la era *infoglobal* y el *gobierno relacional*.

En su trabajo ha resaltado el papel de los gobiernos locales en función del bienestar de la ciudadanía, individuando criterios operativos pertinentes al tema que propusimos en este ensayo, el cambio de paradigma. Las metodologías que Esteve plantea derivan principalmente del prolongado trabajo de asesoría y estudio en ciudades latinoamericanas. Como él quiere remarcar, Latinoamérica, con su entorno de débil desarrollo económico, pobreza y déficits en institucionalidad democrática, ofrece un ejemplo de avance en reformulación de políticas municipales y logros ciudadanos.

Pascual Esteve individúa en las municipalidades la clave de modernización, no solo de las ciudades sino de las regiones y de los países (2007). En estas ha detectado unos elementos comunes que juegan un papel decisivo en el desarrollo e la innovación:

1. La legitimación previa del gobierno local ante la ciudadanía y la comunicación de la intención de cambio urbano.
2. La motivación ciudadana y la generación de cultura emprendedora.

3. La elaboración de una visión estratégica compartida con consiguiente desarrollo de proyectos en cooperación entre instituciones, privado y ciudadanía.
4. La importancia de entender la participación como implicación de la ciudadanía y desarrollo comunitario.

De las mismas experiencias de extrapolaron los principales factores que llevaron al éxito:

1. *Victorias rápidas*: proyectos en corto plazo en principio de mandato electoral desarrollan de manera inmediata acciones de alto impacto, que hagan percibir una nueva clase política a los ciudadanos. Por ejemplo, actuaciones en zonas clave de deterioro, cambios en espacios públicos en desuso o la inauguración de algo totalmente nuevo.
2. *Decisiones inequívocas*: decisiones sobre temas de gran interés ciudadano, como la puesta en marcha de proyectos importantes de movilidad, de revitalización o peatonalización. Estos tipos de decisiones se dan cuando hay un amplio consenso en la ciudadanía, ya que son de efecto relevante dentro de la imagen de la ciudad.
3. *Liderazgo diferenciado*: el liderazgo juega un papel fundamental en la obtención de consenso e integración de los ciudadanos con las decisiones municipales. Es necesaria una diferenciación marcada sobre todo en aquellas ciudades en donde haya desilusión por el personal político, ya sea por corrupción, ineficiencia o ineptitud. Una actitud de compromiso real a la acción y no a las propuestas demagógicas, incluso fuera de los esquemas preestablecidos, genera confianza en la ciudadanía. Es el caso de la alcaldía de Antanas Mockus⁶, matemático y filósofo, exalcalde de Bogotá, que con su personalidad excéntrica y métodos poco ortodoxos y radicales, cambió la cara de una ciudad que versaba en graves problemas.

Estos métodos se proponen con la intención de cambiar la percepción de la ciudadanía hacia el papel de la alcaldía y la administración política. La búsqueda de un lenguaje común para la integración del elemento institucional con la población es clave en el proceso de cambio de la ciudad. Como consecuencias de estas nuevas formas de actuar político está la mayor participación y motivación ciudadana. Esta se expresa a través de algunos cambios que Esteve reconoció:

1. La ciudadanía empieza a percibir que su papel activo es necesario para el futuro de la ciudad.
2. Se descubre un fuerte sentimiento de arraigo y pertenencia al lugar. Esto permite comprometerse y responsabilizarse socialmente.
3. Se generan expectativas positivas hacia el futuro, en particular modo con respecto a la calidad de vida.
4. Se genera confianza en la colectividad y en la administración municipal, lo cual permite mayor colaboración.
5. Se fomenta la mentalidad de mejora continua, es decir, la idea que se pueda mejorar progresivamente.

Si por un lado es necesario implementar estrategias de motivación ciudadana, por el otro lado hay que considerar también que las ciudades hoy en día ya no son entidades aisladas, sino manchas urbanas extendidas de confines borrosos, los cuales muchas veces están marcados más en el imaginario urbano que en los límites político administrativos. La idea de un tejido que une centros diferentes nos obliga a pensar en una red, en este caso una red de interconexiones urbanas.

Es el destacado matemático y crítico de la arquitectura, Nikos Salíngaros (2005), quien describe la teoría de la red urbana. Si bien sus conceptos se formulan pensando en el tejido urbano de una ciudad, sus teorías matemáticas se pueden extender a todo un territorio, por ejemplo regional o de gran *conurbación*⁷, como el caso de ciudades satélites o entre varias pro-

vincias. Este tipo de aplicación refuerza la identidad urbana de cada una, potenciando una sana competencia entre municipalidades. Las teorías de Salíngaros, respaldadas e inspiradas por la matemática y las leyes de la física, recalcan la importancia de una red compleja, pero organizada, que encuentra sus fundamentos teóricos en:

1. Nodos (de actividad humana, naturales, arquitectónicos)
2. Conexiones (entre nodos complementarios)
3. Jerarquía (autoorganización por escala de conexión)

El crítico remarca que la riqueza y la funcionalidad del tejido urbano radica en la complejidad de conexiones que se generan con variedad de escalas y jerarquía entre nodos de actividad humana. Lastimosamente, desde los años de 1940 se ha planeado la ciudad buscando regularidad geométrica, basada en ideas estilísticas arbitrarias, eliminando casi del todo la complejidad, más bien evitándola y promoviendo simplicidad visual (Salíngaros, 2005). El problema, resaltado en el trabajo de Salíngaros, es haber confundido la simplicidad estética de las formas en planta con la sencillez real, que proporciona una red fluida, bien conectada y jerárquica.

Según la teoría de Salíngaros, la generación de una red de interconexión de municipalidades llevaría a la potenciación de cada una, estimulando una participación ciudadana activa que, además, se volvería parte integrante de un sistema de intercambios entre centros urbanos. Es decir, una sana competitividad, así como la especialización y el fortalecimiento de identidad, se desencadenarían complementando una gestión estratégica urbana con una red compleja de conexiones municipales. La fusión de ideas novedosas que actúen en escalas urbanas diferentes promueven los conceptos de colaboración hacia los cuales el nuevo paradigma se dirige.

A mitad, entre el viejo y el nuevo paradigma, encontramos prácticas, como la de *marketing territorial*, que pretenden gestionar la ciudad o un entero territorio por medio de estrategias empresariales. Si bien el enfoque siga siendo de atracción de capitales, y por eso perteneciente al viejo modelo económico, representa un ejemplo de excepcional valor, por cuanto propone estrategias que promueven la motivación ciudadana, una administración municipal exitosa y eficiente, además de beneficios concretos financieros. Siempre y cuando la herramienta traiga beneficios para las comunidades y genere situaciones de igualdad, resolviendo problemáticas sociales y medioambientales, podemos creer que sean praxis que merecen ser estudiadas dentro del marco teórico que nos propusimos.

El mercadeo aplicado al territorio es una práctica organizada que pretende ayudar a administradores y planificadores urbanos a definir estrategias para volver atractivos los territorios. Se trata de intervenciones que tienen la finalidad de incrementar la importancia y el atractivo de una zona, basándose en su potencial y vocación (Corio, 2005). Los principios de este acercamiento son:

1. La oferta de bienes y servicios agradables y llamativos

2. Establecer, sostener y valorizar las ventajas competitivas
3. Expresar y exteriorizar, a través del mercadeo, las cualidades y los recursos

La intención de aplicar las reglas del mercadeo a un territorio es de producir valor y desarrollar un sistema virtuoso que se base en la satisfacción, el atractivo y el valor mismo. Es importante, a la hora de aplicar estos principios, mantener los valores auténticos de una ciudadanía, su identidad cultural y no producir, error muy frecuente, un estereotipo o una caricatura, o, más grave, plantear una imagen de un territorio totalmente desligada de la real. En este caso, por ejemplo, la oferta turística debe desarrollarse con el objetivo de proteger el patrimonio de bienes culturales, históricos y medioambientales, para poder valorizar una ciudad de forma equilibrada.

Las acciones del *marketing territorial* están dirigidas a tres destinatarios:

1. Inversionistas locales
2. Inversionistas exteriores
3. La administración pública

Figura 5. Círculo virtuoso propuesto por el *marketing territorial*, según Corio.

Elaboración de Margherita Valle Pilia, basada en:

Corio, G. F. (2005), Una proposta di marketing territoriale: una possibile griglia di analisi delle risorse. *Working Paper*, Ceris-Cnr Istituto di Ricerca sull'Impresa e lo Sviluppo, 7, 8. Torino, Italia.

En primera instancia, la administración pública tiene la tarea de planificar y gestionar, en conjunto con los ciudadanos, para valorizar el territorio. En segunda instancia, los trabajadores y las empresas locales se sentirán satisfechos con la escogencia de este territorio y, a través del *marketing*, se atraerán empresas y nuevos ciudadanos, por la calidad de vida y el atractivo que la ciudad y el territorio brindan. Todo ello constituye un círculo virtuoso, que a la vez genera una plusvalía: el aumento constante del valor del suelo.

Cabe aquí observar que la sociedad es la parte relevante de la trayectoria de la ciudad del nuevo paradigma. En la sección antecedente hemos visto que el papel de la administración política es fundamental como promotor de valorización del territorio según estrategias de mercado, más, otro componente vital, como habíamos visto en la gestión estratégica urbana, es el desarrollo democrático.

Figura 6. Relación entre política y ciudadanía en la ciudad, según Pascual Esteve.

Elaboración propia de Margherita Valle Pilia basada en:
Pascual Esteve, J. M. (2011). *El papel de la ciudadanía en el auge y decadencia de las ciudades*.
Valencia, España: Tirant lo Blanch.

El papel del Gobierno en calidad de promotor de ciudadanía activa y gobernanza democrática es medular dentro de un plan de actuaciones físicas a nivel urbano.

En la entrada a un nuevo paradigma se propone cambiar la relación que existe actualmente entre gobiernos locales y ciudadanía, la cual se basa en una simple prestación de servicios, que no pasa de relegar el ciudadano a un rol pasivo, delegando a la clase política la responsabilidad real de hacer ciudad. La tendencia que se está formulando introduce una forma nueva de acercar la ciudadanía al compromiso y responsabilidad de proponer ciudad de una forma colectiva, en donde el Gobierno no es más que un re-

presentante y garante de las propuestas en el interés colectivo.

Para esto, siguiendo las teorías de Pascual Esteve, es necesario que se garanticen las siguientes condiciones:

1. Nueva relación entre gobiernos y ciudadanía enfocada al progreso urbano.
2. Contenidos de las políticas públicas acordes con las necesidades y prioridades planteadas por la ciudadanía.
3. Comunicación de valores a través de los proyectos urbanos: intención educativa y cultural.

4. Uso de indicadores de desarrollo para la evaluación constante de los resultados de las acciones tomadas.

El concepto fundamental de este acercamiento de análisis estratégico de desarrollo urbano es el Sistema de Percepción y Reacción de la ciudadanía con respecto a los recursos y condiciones del medio urbano. Este aspecto vincula el Gobierno a tomar decisiones con base en la percepción, la representación y la reacción de los ciudadanos frente a la

condición urbana dada (Corio, 2005, p. 5). Conforme a este acercamiento el medio urbano está constituido por niveles, a saber: el entorno, en donde se producen los acontecimientos urbanos pero condicionados por factores externos, como la economía, la finanza y las migraciones; la ciudad en sí, con sus aspectos demográficos, productivos, sociales, tecnológicos, planes de i+d+i (investigación, desarrollo, innovación); el Gobierno, con sus políticas, eficacia y oferta de prestaciones y servicios

Figura 7. Esquema de los niveles del medio urbano, según Pascual Esteve.

Elaboración de Margherita Valle Pilia basada en:
Pascual Esteve, J. M. (2011). *El papel de la ciudadanía en el auge y decadencia de las ciudades*. Valencia, España: Tirant lo Blanch.

Asimismo, el Sistema de Percepción y Reacción de los ciudadanos se integra por los siguientes elementos fundamentales: las percepciones, que se basan en los sentidos así como en conceptos, valores y creencias; las representaciones, que tienen un valor para personas y grupos que comparten el mismo sistema de represen-

tación y funcionan como condicionantes subjetivos de la acción social; y por último la reacción, es decir todos los productos condicionados por los aspectos anteriores, sean actitudes o comportamientos (pp. 6-7).

Figura 8. Elementos que constituyen el Sistema de Percepción y Reacción de la Ciudadanía, según Pascual Esteve.

Elaboración de Margherita Valle Pilia basada en:
Pascual Esteve, J. M. (2011). *El papel de la ciudadanía en el auge y decadencia de las ciudades*. Valencia, España: Tirant lo Blanch.

Los modelos de desarrollo democrático encuentran sus raíces en las teorías de *modernidad líquida* y de gobierno para una sociedad del conocimiento. Innerarity, quien trata el tema de la gobernanza de los territorios inteligentes, analiza el tema desde el fenómeno de la globalización, en modo particular su relación global-local la cual produce oportunidades nuevas de configuración de espacios urbanos y regionales. La articulación global-local, conocida también como *glocal*, nace posteriormente a la idea general de globalización que, abstracta y homogeneizadora, amenazaba los aspectos locales. Después de las teorías que aseguraban la muerte de la geografía y de la espacialidad en sí, se ha preferido describir las tendencias actuales como de *movilidad* en lugar de *territorialización* (p. 51). Esto ha abierto la visión limitante de globalización a una "geografía económica de la creatividad" (p. 51) la cual, como manifiesta Innerarity, lleva a modificaciones en la forma de gobernar los territorios. La globalización en sí llevo al auge la idea de *flujos*, contrapuesta a la idea de *lugar*.

Por supuesto que la globalización ha convertido en un concepto insertible la idea de que las realidades sociales se construyen en unidades territoriales delimitadas y de acuerdo con la cual la política, la cultura y la identidad han de ser pensadas como isomorfas, es decir, como co-

extensivas en el espacio de una unidad territorial. Los territorios ya no son espacios-container, sino lugares que adquieren diversas formas de articularse con el mundo en función de lo que este en juego. En cualquier caso, las realidades sociales ya no pueden ser pensadas en categorías espaciales totalizantes (p. 52).

Las ideas de Innerarity se basan en el hecho que:

Pensar que lo global supone dominio y dependencia mientras que lo local representa la tradición y la continuidad, es un error en la medida en la que niega la interacción entre ambos y por lo tanto su evolución creativa. En este sentido, el hecho de que un territorio se vea amenazado o no por la globalización depende del modo de interacción que establece con lo global y no de la capacidad de dicho territorio para protegerse de los flujos globales. Así, ser un lugar en el mundo es más una cuestión de cómo se resuelve esta conectividad y no tanto de como resistirse o cerrarse a ella (p. 53).

Justificado por el pensamiento de Albow y Arosón, entre otros, Innerarity llega a redefinir la comunidad, que ya no se basa en el *principio de cercanía espacial*, descrito por Wiesenthal (p. 53).

Figura 9. Idea de territorios de conocimiento.

Elaboración de Margherita Valle Pilia.

El cambio que la sociedad contemporánea está enfrentando, se considere a esta postindustrial o del conocimiento, lleva a un cambio en las políticas territoriales y de gobierno necesaria. Ya el V Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea introdujo el concepto de desarrollo territorial basado en el conocimiento, abriendo una nueva fase de actuación en el ámbito de la investigación. Muchas ciudades, con base en estas ideas, han empezado a promover y promoverse como territorios inteligentes, ciudades del saber, parques tecnológicos, redes *start-up*⁸, focalizando los núcleos urbanos a conceptos de conocimiento, cultura y ciencia. De allí nace la idea de territorios de conocimiento como "conjuntos densos de interacciones en el que se efectúan transferencias de conocimiento o, al menos, se comparte un saber implícito y determinadas formas de praxis común" (Innerarity, 2010, p. 57).

Dichos territorios de conocimiento se basan principalmente en la capacidad de atraer y retener talento o empresas novedosas, así como en una fuerte heterogeneidad debida a la hibridación, la diversidad y la contrastación. Innerarity reconoce en las áreas metropolitanas ricas en diversificación social, étnico y profesional, una reserva fundamental para la producción interactiva del conocimiento (p. 61).

Por consiguiente, las formas clásicas de gobierno, basadas en el mercado y la jerarquía, ya no representan la forma correcta de gobernar. "Los sistemas complejos no pueden ser gobernados desde un

• vértice jerárquico" (p. 62) dado que "un mundo reticular exige una gobernanza relacional" (p. 63). De la adquirida relevancia del sistema ciudad en los temas políticos globales deriva este nuevo enfoque: la escala local posee un alto nivel de autoorganización por su relación cercana, casi directa, con los ciudadanos. Además, por su característica organización cívica territorial, representa un esquema óptimo para la cooperación.

• A la idea de una nueva democracia, que nace de los territorios urbanos híbridos, se acerca el uso de herramientas para la expresión y su organización. El concepto de *modernidad líquida*, introducido por Zygmunt Bauman⁹, amplió el uso del término *líquido* a una acepción nueva ligada a la sociedad contemporánea (véase Gamper, 2004). La razón por la cual Bauman define la sociedad contemporánea con este término se debe a la contraposición con la modernidad sólida, es decir, aquella primera etapa de la modernidad en donde se creía en la modernización como un cambio que venía a ser permanente. Por lo contrario la modernidad líquida, en la cual nos encontramos, sigue en una búsqueda constante de modernización, exactamente como un fluido nunca alcanza una forma y un estado final. Este término ha incursionado en el ámbito político y social para ligarse con la idea de una nueva democracia, o *democracia real*, *democracia participada*. El vínculo entre *democracia real* y *democracia líquida* es muy estrecho, debido a que se basan en la desconfianza en las instituciones existentes, en el sistema representativo y la jerarquía. Históricamente, la evolución

de la democracia directa viene a ser la democracia líquida dado que complementa las debilidades de la primera con las herramientas informáticas¹⁰.

Entre los proyectos que proponen herramientas para el *gobierno líquido* encontramos: Agora Voting desarrollado por la empresa Wadobo, una plataforma open para el debate y el voto de pro-

puestas ciudadanas vía *web*; y *LiquidFeedback*, otro proyecto *open* desarrollado por la asociación alemana *Public Software Group* y el proyecto *OpenMunicipio*, impulsado en Italia por *OpenPolis*¹¹. Estas, entre otras herramientas, están siendo adoptadas a nivel global por comunidades que quieren autoorganizar su territorio o ciudad.

Figura 10. Temas manejados comúnmente por las plataformas ciudadanas.

plataformas ciudadanas:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| ▶ administración pública | ▶ movilidad | ▶ sociedad |
| ▶ cultura | ▶ urbanismo | ▶ medio ambiente |
| ▶ financiero | ▶ actividades productivas | ▶ bienestar social |
| ▶ territorio | ▶ seguridad | |
| ▶ relaciones exteriores | ▶ conocimiento | |

Elaboración de Margherita Valle Pilia

El nuevo paradigma lleva consigo el renacimiento del *procomún*¹², entendido como aquel conjunto de elementos tangibles e intangibles que son de todos. El uso de este término está estrictamente ligado al hecho de que el viejo paradigma, aún vigente, está estructurado alrededor del modelo económico del mercado. Muchos aspectos del comportamiento humano, culturales y naturales fueron comprometidos por la filosofía del mercado y el *procomún* fue olvidado. El modelo ha influido en los conceptos de valor y precio, así como bien aclaró Oscar Wilde en su máxima: “hoy en día el hombre conoce el precio de todo y el valor de nada”. Si bien aún hoy en día siguen vigentes las teorías de valor, precio y costo, Internet, tal como se ha dedicado a investigar y documentar David Bollier¹³, está resucitando los valores del *procomún*. Según Bollier (2003), el *procomún* viene a ser un tema económico que vuelve a integrarse con la moral y da la misma importancia a lo individual y lo colectivo.

De hecho, las teorías económicas clásicas no logran explicar los fenómenos colaborativos y *open* de la red que, aparentemente, van en contra de cualquier

teoría de mercado. Los fenómenos colaborativos en red funcionan como un *procomún*: se trata de sistemas abiertos, comunales y colaborativos. A nivel económico pueden ser descritos como una producción entre iguales (*peer to peer*)¹⁴, que, a la vez representa un modelo para gestionar recursos basado en la comunidad. Este modelo es claramente discordante con el sistema tradicional, en donde los individuos son parte de una sociedad que se basa en la maximización de los intereses económicos de compra y venta.

La dimensión del *procomún* volvió al auge con la difusión de Internet. En este entorno, en efecto, la identidad social se ha potenciado, así como los intereses no económicos. En el viejo modelo “la gente no trabaja a menos que su *propiedad* tenga una fuerte protección legal y que se les remunere económicamente por su trabajo” (Montaner, 1995, p. 3); Internet, en este sentido, está revirtiendo estos procesos. Bollier inclusive se atreve a declarar que ya estamos entrando en una época de nueva visión y una *economía de postmercado*¹⁵.

Figura 11. Diferencias entre economía neoclásica y procomún.

Elaboración de Margherita Valle Pilia.

Otro estudioso de las dinámicas del procomún es el investigador Antonio Lafuente, quien se ha dedicado a comprender la evolución de los patrimonios, los derechos de propiedad, la gobernanza, el *open knowledge* y la democracia técnica, entre otros¹⁶. Él ha elaborado, en el discurso sobre el procomún, una visión

conceptual inspirada por la noción de entorno de Javier Echeverría¹⁷, a su vez compuesta por cuatro elementos: el cuerpo, el medio ambiente, la ciudad y el entorno digital. Para cada uno de estos es necesario defender el conjunto de bienes que los alimenta, el procomún (Lafuente, 2007, p. 7).

Figura 12. Esquema de los cuatro entornos propuestos por Lafuente.

Elaboración de Margherita Valle Pilia, basada en:

Lafuente, A. (2007). *Los cuatro entornos del procomún*. Recuperado desde: http://digital.csic.es/bitstream/10261/2746/1/cuatro_entornos_procomun.pdf

El cuerpo, en primera instancia, por mucho tiempo ha sido instrumentalizado como súbdito, paciente, fuerza trabajo, objeto sexual, etc. al servicio de intereses privados. Es bastante reciente la idea de que cada quien es propietario de su cuerpo.

El medio ambiente es el entorno por definición, el que en sus recursos reúne las condiciones de ser agotables, de ser propiedad de nadie (*res nullius*), de depender de las nuevas tecnologías y de ser planetario.

La ciudad es una construcción conceptual de segunda naturaleza. Lenguajes y flujos nuevos toman vida en ella a través de hogares, barrios, mercados, plazas y calles.

El cuarto entorno, el digital, nace desde la *cultura hacker*¹⁸ y la filosofía *open*. En sí, es fundamentalmente un procomún y tiende a evitar la privatización y la censura, a favor de la participación, la equidad, la transparencia y la diversidad, tanto en la producción como en el acceso a la información.

Así como Bollier (2008) remarcó, estamos frente a un entorno cibernético generado por el conjunto de usuarios de Internet (*commoners*), instituyendo así una república digital y poniendo en discusión lo que usualmente definimos como democracia.

Ecología urbana

Dentro de la reflexión acerca del futuro de las ciudades existe un elemento que está fuertemente amarrado a la economía. Se han hecho muchas críticas a las ciudades que nacieron de la modernidad, o más en general, las que surgieron con el modelo económico capitalista-consumista, pero hoy en día el debate se enciende aún más, volviendo la mirada a modelos económicos y tendencias de producción y consumo diferentes, que influyen la forma en que pensamos y diseñamos las ciudades. Temas como los rascacielos, el nuevo urbanismo, el problema de la escasez de suelos, la especulación inmobiliaria,

el uso de nuevas tecnologías vinculadas al urbanismo, entre otros, están provocando reflexiones y ejercicios a nivel global (Sallíngras, 2004). El término *ecología urbana* nace de *ecología humana*, así como lo describe en sus estudios el teórico del urbanismo Ezra Park (1999, p. 49).

En el cambio de paradigma, el ámbito económico ve surgir propuestas y teorizaciones de modelos nuevos. Es el caso de la teoría económica del *decrecimiento* que, en su idealización radical, promueve cambios y propuestas en todos los campos, también en la concepción de la ciudad. Si la economía del mercado propone un modelo basado en el crecimiento, la corriente del decrecimiento, como indica la palabra, propone lo contrario: un cambio de paradigma a través de la inversión del modelo. Esta propuesta radical sigue siendo utópica, sin embargo, las prácticas concretas que la reflexión sobre ella promueve, van en dirección de los puntos que hemos tratado a lo largo del ensayo: desde la ética *hacker* y *open*, al *prosumidor*, el *cohousing*, la gobernanza participada y, más ampliamente, la sostenibilidad. Dicha teoría está estrictamente relacionada con la investigación que produjo el MIT, promovida por el *think tank* Club de Roma¹⁹, acerca de las posibles soluciones a los problemas globales, que vio el origen del informe *The Limits to Growth* (Los límites del crecimiento), publicado en 1972 (Meadows; Meadows; Randers y Behrens III, 1972). Se trata del primer estudio que individualiza en el crecimiento económico la principal causa de problemas ambientales, destrucción de ecosistemas y la escasez de materias primas. Asimismo, el acercamiento de teorías pertenecientes a la termodinámica, como la de la entropía²⁰, al campo económico por parte de Nicholas Geogescu-Rogen²¹, generó reflexiones más profundas sobre el destino de un modelo económico y de vida que reconoce en el aumento del PIB (producto interno bruto) el índice de calidad de vida; es decir, relaciona la calidad del vivir con el aumento de consumos de bienes. El decrecimiento pone en evidencia la contradicción de un modelo de crecimiento ilimitado que no considera la

disponibilidad limitada de recursos y el aumento de entropía en el sistema.

Como producto de reflexiones de este tipo se ha desarrollado una tendencia de estilo de vida sencillo o *simplicidad voluntaria* (mejor conocido con el inglés *downshifting*), que quiere orientar a una vida más placentera y menos estresante, que no tiene como meta la gratificación económica, sino una mayor disponibilidad de tiempo libre, la salud física y psicológica, la autoproducción y autosuficiencia, recuperando valores como el ocio, la lentitud y el conocimiento. Dentro de esta propuesta el economista Serge Latouche, partidario del decrecimiento y autor de muchas publicaciones sobre el tema, subraya el oxímoron que representa la idea de desarrollo sostenible. "Una obviedad, pero que es necesario recordar una y otra vez: la economía no puede crecer indefinidamente dentro de una biosfera finita" (Riechman, 2007).

En este panorama se han venido desarrollando propuestas ligadas a la idea de lentitud. Es el caso del *movimiento lento*, más conocido en inglés como *slow*: se trata de una corriente que, originada en el ámbito gastronómico con el *slow food*, (contrapuesto a las cadenas de *fast food*), subraya la importancia de redescubrir el tiempo disfrutando de las actividades y las experiencias plenamente y sin la prisa que caracteriza de forma peculiar la vida contemporánea. Cabe anotar que la idea de lentitud no tiene nada a que ver con pereza o pasividad, más bien propone vivir con particular atención las actividades, sean de ocio o trabajo, solitarias o de compartir. El movimiento del *Slow Food* ha subrayado en particular la importancia de los productos regionales, tradicionales, respetuosos del medio ambiente, promoviendo la diversidad y el redescubrimiento del territorio en el momento de auge de la globalización, la estandarización y del consumo rápido y frenético. Si bien la propuesta ha nacido en Italia, se ha extendido en el mundo con más de 50 países integrados en este proyecto.

A la vez, la propuesta ha influenciado la forma de vivir el territorio, generando un proyecto gemelo que nació en 1999: el *Cittaslow* (pr.: *chittá-slow*). Se trata de una red de municipalidades, medianas y pequeñas, que dirigen sus esfuerzos en el mejoramiento de la calidad de vida, tanto de los ciudadanos como de los visitantes. Tal como el *Slow Food*, promueve una vida de ritmos pausados, más humanos y sostenibles, sobre todo en cuanto a consumos. Actualmente, la red se ha expandido fuera de Italia llevando su modelo a Alemania, Australia, Canadá, China, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía, Sur África, entre otros.

Conclusiones

Conforme al análisis desarrollado en esta investigación, detectamos que, más esquemáticamente, las tendencias en el campo tecnológico, social y económico confluyen en tres principales conceptos que, por obvias razones de globalización, se han divulgado principalmente en su idioma inglés. Se tomó la decisión de dejar estos conceptos en la lengua originaria con la intención también de poder ampliar su acepción en una traducción interpretativa al castellano. Desde el punto de vista tecnológico, se ha afirmado en todos los campos el término *smart*. *Smart*, difícilmente traducible al español, no es otra cosa que la síntesis más absoluta de la función que se pretende de cualquier herramienta contemporánea: que sea efectiva, interactiva, social (en el sentido que se relacione con las redes sociales), que aporte confort, seguridad y almacene información, la comparta y la analice.

Otro modelo que se difunde a nivel social es el *open*. *Open*, otra vez difícilmente traducible con un sencillo, abarca todo su campo semántico: libre, gratuito, mutable, mejorable, de todos... representa el modelo de tratamiento del procomún por antonomasia. Educa al respeto de las ideas de los demás, pero elimina la necesidad privada, valorizando

el trabajo colectivo y de mejora continua para un bienestar común.

Finalmente, el modelo de las nuevas economías, otro término inglés, pero de idealización italiana, es el *slow*. Una palabra que encierra en sí una acepción más lejana que la de *smart* – efectividad y rapidez – el *slow* es el justo tiempo, la filosofía de la degustación de una comida,

de reflexión de un paisaje, de elaboración de un artefacto. El *slow* es la filosofía del artesano, del que no tiene prisa y deja amor en todo su producto, porque dedica el tiempo que merece el *estado del arte*. Esta valorización del tiempo derrota la economía del mercado y del consumo, transformando las prioridades de los ciudadanos para siempre.

Figura 13. Los tres pilares que se identificaron en el trabajo.

Elaboración de Margherita Valle Pilia.

En una visión panorámica, estos tres elementos nos muestran velocidades diferentes. La tecnología *per se* evoluciona e introduce en todos los campos del mercado a una velocidad de difusión exponencial, a partir de pequeños sensores para juguetes, hasta servidores que almacenan datos de toda una metrópoli. La sociedad, por medio de la globalización y de la difusión de Internet, se va abriendo camino a una rapidez seguramente muy inferior a la de la tecnología, pero igualmente relevante considerando las barreras ideológicas, culturales y religiosas. En fin, los cambios económicos son los que menos logran detectarse: aún en escala global quedan como tentativos aislados o teorizaciones lejanas. Lo que es cierto es

que estas tendencias, desde el comienzo del nuevo siglo, van de la mano en una trayectoria que indudablemente marcará no solo el cambio en la concepción de la ciudad, sino también la forma de ejercer la profesión de arquitecto y diseñador.

En este marco filosófico, el dinero y el estrés por la supervivencia son conceptos que pertenecen al pasado; las razones del mañana, que hasta el momento lamentablemente responden solo a una subcultura, están ligadas al compartir interés con los demás. De este *pensum*, auténtico y reformador, de co-crear y co-habitar un mismo lugar, debe surgir una nueva concepción de ciudad, dirigida por el interés común y administrada por un humanismo holístico. Un espacio público que vuelva a

emocionar por el espíritu de sus habitantes, que vaya más allá del beneficio individual y que, finalmente, recuerde la razón lúdica de la creación.

Notas

¹Política, literalmente "las cosas referentes a la polis", es el ensayo clásico de filosofía política escrito por Aristóteles en el siglo IV a.C. [en línea] Consultado en: http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Aristoteles_LaPolitica/Aristoteles_LaPolitica_000.htm

² El término latín se refiere a las antiguas guías de viaje (siglo XII) para visitar la ciudad de Roma, subrayando la idea de *ciudad de maravillas*.

³ Cabe resaltar que en videojuegos como *Age of Empires*, *World of Warcraft*, *SimCity* y, más recientemente, los juegos en red parten siempre del concepto de ciudad, específicamente de una ciudad-tablero. Esta forma permite planificar estratégicamente los elementos urbanos, según la finalidad del juego.

⁴ Por *co-housing* (así como, por derivación, el *co-working*) se entiende una comunidad compuesta por casas privadas que comparten espacios comunitarios (usualmente la cocina, el comedor, la lavandería, espacios para niños, taller y gimnasio) con la intención de generar mayor interacción entre vecinos y obteniendo beneficios económicos del compartir recursos, espacios y objetos. Surgió en los '60 en Dinamarca y se extendió pronto a todos los países de Europa del norte y a los Estados Unidos en donde fue introducida por los arquitectos Kathryn McCamant y Charles Durrett, autores del libro *A Contemporary Approach to Housing Ourselves*. Así como el texto: Baglione, Valeria, y Chiodelli, Francesco, "Esperienze di cohousing a Milano e Torino". En *La città intraprendente. Comunità contrattuali e sussidiarietà orizzontale*, Carocci, Roma, 2011, pp. 33-42.

⁵ Desde el video *Per una nuova idea di città e di cittadinanza, nell'articolo: "Per una coalizione per gli spazi pubblici a Roma"* del 17 julio 2012 [en línea] en la página <http://www.ilquintostato.org/video/> video en el link: http://youtu.be/vciEaQu6e_c

⁶ Antanas Mockus ha sido alcalde mayor de Bogotá en dos mandatos, el primero 1995-1997 y el segundo 2001-2003. Es conocido por su rebeldía al sistema y la forma poco convencional de administrar sus mandatos. En 1990 ha sido rector general de la Universidad Nacional, encargo al cual tuvo que renunciar después de un acto poco ortodoxo en el auditorio León de Greiff, que posteriormente inauguró su carrera política. Cfr. el documental de DALSGAARD, Andreas M., *Bogotá cambió*, Upfront Films, NHK, Sundance Channel, Dinamarca, 2009.

⁷ Con el término *conurbación* nos referimos a la fusión de varias áreas metropolitanas que, por crecimiento, empiezan a integrarse formando un solo tejido urbano.

⁸ *Start-up* es un término que se aplica a empresas de negocio reciente que trabajan en el ámbito de la innovación según la idea de *negocio creativo*, por lo cual, implementan capacidad de cambio, productos o servicios innovadores, orientados al cliente, y con grandes oportunidades de crecimiento. En muchos casos se trata de un modelo público-privado, en don-

de el Estado interviene con políticas para el desarrollo y la competencia de estas empresas.

⁹ Zygmunt Bauman es un sociólogo polaco, considerado una de las figuras clave de la sociología actual, acuñó el término de *modernidad líquida* como era del cambio y *movimiento perpetuo*.

¹⁰ Véase el proyecto Democracia Líquida: www.democracialiquida.org

¹¹ Véase en línea respectivamente: agoravoting.com; liquidfeedback.org; www.openmunicipio.it

¹² Procomún: utilidad pública. En *Diccionario de la lengua española* (23.a ed.). Real Academia Española. [En línea] Recuperado desde: <http://lema.rae.es/drae/?val=postulado>

¹³ David Bollier es un periodista, estratega y consultor independiente que ha estudiado a fondo temas de interés público, en especial concentrándose en la defensa del procomún como el nuevo paradigma de la política, la economía y la cultura.

¹⁴ Véase Nota 1.

¹⁵ Véase para el tema de la nueva economía: Adela Ja, Soji, *Comparison of the Old Economy to the New Economy and the Relevance of the New Economy to Urban and Rural Michigan*. *Planning and Zoning*, enero 2008.

¹⁶ Véase en línea http://medialab-prado.es/person/antonio_lafuente2 y la *Entrevista con Antonio Lafuente sobre el procomún*, por Medialab Prado, mayo 2007 [en línea] http://medialab-prado.es/article/entrevista_con_antonio_lafuente.

¹⁷ Lafuente se inspira en las teorías de Echeverría, Javier (1999). *Los señores del aire y el tercer entorno*. Barcelona, España: Destino.

¹⁸ Se entiende comúnmente por hacker una persona apasionada de informática que siente de pertenecer a una comunidad con la cual comparte intereses y valores. Es dado confundir el término con los criminales informáticos *crackers*, aunque en los últimos años, la palabra *hacker* o *hack* se ha empleado positivamente en un contexto más amplio para indicar movimientos que promueven la libertad del conocimiento, la justicia social, etc. Hacemos referencia al libro de Himanen, Pekka; Torvalds, Linus y Castells, Manuel, *La ética del hacker y el espíritu de la era de la información*. (The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age), Random House, New York: 2001.

¹⁹ El Club de Roma es una organización no gubernamental fundada en 1968, formada por políticos, empresarios y científicos que están interesados en producir reflexiones interdisciplinarias y holísticas para el mejoramiento global. Véase: <http://www.clubofrome.org>

²⁰ El término *entropía* en física indica la medida de desorden de un sistema, al mismo tiempo es la magnitud termodinámica que mide la parte no utilizable de la energía contenida en un sistema. Está asociada a la segunda ley de la termodinámica, en donde se afirma que en un sistema aislado la variación de la entropía es mayor que cero.

²¹ Economista rumano que dio inicio a la bioeconomía y el decrecimiento.

Referencias

- Alberti, L. B. (1582). *De re aedificatoria*. (Traducción editada por Francisco Lozano). Madrid, España.
- Baglione, V. y F. Chiodelli, (2011). Esperienze di cohousing a Milano e Torino. En Grazia Brunetta y Stefano Moroni (Eds.), *La città intraprendente. Comunità contrattuali e sussidiarietà orizzontale* (pp. 33-42). Roma, Italia: Carocci.
- Bloch, E. (2009). *Lo spirito dell'utopia*. Milano, Italia: Biblioteca Universale Rizzoli.
- Bollier, D. (2008). *Viral Spiral. How the Commons Built a Digital Republic of their Own*. New York, USA: The New Press.
- Bollier, D. (2003). *El redescubrimiento del procomún*. Recuperado desde: <http://biblioweb.sindominio.net/telematica/bollier.html>
- Bruni, L. (1535). *Epistolarum Lib. III, IX. Leonardus Nicolao S. Vetustatis reliquiae Arimini Urbis quae sint, item quid differat civitas ab urbe*. Florencia, Italia.
- Capra, F. (1992). *El punto crucial*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Troquel.
- Capra, F. (1998). *La trama de la vida*. Barcelona, España: Editorial Anagrama
- Castells, M. (2009). *Comunicación y poder*. Madrid, España: Alianza Editorial.
- Castells, M. (29 de Enero 2011). La wiki-revolución del jazmín. *La Vanguardia*. Recuperado desde: <http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20110129/54107291983/la-wikirrevolucion-del-jazmin.html>
- Corio, G. F. (2005). Una proposta di marketing territoriale: una possibile griglia di analisi delle risorse. *Working Paper, Ceris-Cnr Istituto di Ricerca sull'Impresa e lo Sviluppo*, 7, 8. Torino, Italia.
- Delgado, M. (2008). *Lo común y lo colectivo: el espacio público como espacio de y para la comunicación*. Barcelona, España: Universitat de Barcelona.
- Delgado, M. (2011). *El espacio público como ideología*. Madrid, España: Catarata.
- Doxiadis, C. (1962). Ekistics and Regional Science. *Ekistics*, 14, 84, 193-200. Recuperado desde: http://www.doxiadis.org/files/pdf/ekistics_and_regional_science.pdf
- Doxiadis, C. (1970). Ekistics, the Science of Human Settlements. *Science*, 170, 3956, 393-404. Recuperado desde: http://www.doxiadis.org/files/pdf/ecistics_the_science_of_human_settlements.pdf
- Ezra Park, R. (1999). *La ciudad y otros ensayos de ecología urbana*. Barcelona, España: Serbal.
- Gamper, D. (2004). Entrevista a Zygmunt Bauman, "La confianza desapareció". Recuperado desde: <http://edant.clarin.com/suplementos/cultura/2004/07/03/u-787300.htm>
- Godelier, M. (1990). *Lo ideal y lo material*. Madrid, España: Taurus.
- Habermas, J. (1981). *Historia y crítica de la opinión pública*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Harvey, D. (2009). El derecho a la ciudad. *Café de las ciudades, revista digital del Programa en gestión de la ciudad*. 1, 14 abril. Recuperado desde: <http://www.cafedelasciudades.com.ar/>
- Himanen, P.; Torvalds, L. & Castells, M. (2001). *The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age*. New York, USA: Random House.
- Innerarity, D. (2006). *El nuevo espacio público*. Barcelona, España: Espasa Libros.
- Innerarity, D. (2010). La gobernanza de los territorios inteligentes. *Ekonomiaz*, 74, 2 cuatrimestre, 50- 65.
- Lafuente, A. (2007). *Los cuatro entornos del procomún*. Recuperado desde: http://digital.csic.es/bitstream/10261/2746/1/cuatro_entornos_procomun.pdf

- Marx, K. (2002). *Crítica de la filosofía del Estado de Hegel*. Madrid, España: Biblioteca Nueva.
- Meadows, D. H.; Meadows, Da.; Randers, J. & W. Beherens III (1972). *The Limits to Growth*. New York, USA: Universe Book
- Montaner, J. M. (1995). *El racionalismo como método de proyectación: progreso y crisis*. Recuperado desde: <http://tdd.elisava.net/coleccion/12/montaner-es>
- Montaner, J. M. y Z. Muxí (2011). *Arquitectura y política. Ensayos para mundos alternativos*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Pascual Esteve, J.M. (sf) Diez tesis sobre gobernanza local: Los ayuntamientos son la clave de la modernización de las ciudades, las regiones y los países. En J.M. Pascual Esteve y A. Fernández (Eds.), *La gobernanza democrática: un nuevo enfoque para los grandes retos urbanos y regionales* (pp. 29-52). Sevilla, España: Editorial Junta de Andalucía.
- Pascual Esteve, J. M. (2011). *El papel de la ciudadanía en el auge y decadencia de las ciudades*. Valencia, España: Tirant lo Blanch.
- Proffit, S. (12 octubre 1997). Jane Jacobs: Still Challenging the Way We Think About Cities. *Los Angeles Times*, pp. 1-3.
- Riechmann, J. (2007). *Vivir (bien) con menos: sobre suficiencia y sostenibilidad*. Barcelona, España: Icaria
- Salíngaros, N. (2004). Entrevista a León Krier, el futuro de las ciudades: la absurdidad del modernismo. *Ambiente*, 92, marzo, 12-15.
- Salíngaros, N.; Coward, A. & B. West (2005). *Principles of Urban Structure*. Ámsterdam, Holanda: Techne Press.
- Soja, E. W. (2001 a). *Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Theory* (2nd ed.) New York, USA: Verso.
- Soja, E. W. (2001 b). *Postmetropolis, Critical Studies of Cities and Regions*. Oxford, Inglaterra: Blackwell.
- Toledano, M. (2007). *Espacio público y democracia de mercado*. Recuperado desde: <http://blogs.publico.es/dominiopublico/69/espacio-publico-y-democracia-de-mercado>
- Valle Pilia, M. (2012). *La ciudad del nuevo paradigma: la era digital*. Tesis de licenciatura en arquitectura, no publicada. Universidad Latina de Costa Rica.